

РОЛЬ ИНТУИЦИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Файзуллаева Захро

Студентка 3-курса

НУУЗ Факультет зарубежной филологии

Акрамова Мадинабону

Студентка 4-курса

НУУЗ Факультет зарубежной филологии

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению роли интуиции в жизни человека. На основе анализа изложены :понятие о слове интуиции; примеры древних философов; ценность интуиции в жизни человека; роль интуиции в познавательном процессе.

Ключевые слова: *интуиция, познание, источник, истина, субъективность.*

ANNOTATION

This is devoted to the study of the role of intuition in human life. Based on the analysis, the following are outlined: the concept of the word intuition; examples of ancient philosophers; the value of intuition in human life; the role of intuition in the cognitive process.

Key words: *intuition, knowledge, source, truth, subjectivity.*

Интуиция в жизни каждого человека играет важную роль. Она часто помогает принимать очень сложные решения.

Интуиция- способность постижения истины путём прямого её усмотрения без обоснования с помощью доказательства. Интуиция не осуществляется в логически развёрнутом и доказательном виде. Интуиция позволяет принимать решения, делать выбор, решать сложные проблемы при недостаточном количестве фактов и данных. Хотя мы интуицией пользуемся бессознательно, но при достаточном её развитии она помогает поступать нам разумно в любых обстоятельствах. Порой, интуиция -это единственное , что может нам помочь сделать свой выбор в сложных ситуациях .

В разное время философы давали свою трактовку этому понятию. По Платону, интуиция вневещественное восприятие идеи; познание, погружение в себя свою субъективность.

Источник и сущность интуиции в разных философских концепциях рассматривается по-разному . Как результат божественного откровения или инстинкт непосредственно определяющий без предварительного научения формы произведения индивида (Бергсон), или как скрытый бессознательный первопринцип творчества (Фрейд),однако даже при разном толковании интуиции все подчёркивает момент непосредственности в процессе интуитивного познания.

Декарт определил интуицию как прямое непосредственное усмотрение истины, в отличие от опосредованного рассудочного познания; это высший вид интеллектуального познания когда человек одновременно и мыслит и созерцает.

Мнение о том интуиция в жизнедеятельности врача играет большую роль сложилось со времен Гиппократов, ведь в это время медицина не знала о развитии и течении множества заболеваний, распознавание болезней было доступно лишь определенному кругу лиц которые и обладали той самой “интуицией врача “.

Несмотря на, что сейчас медицина достигла высшего своего развития, интуиция продолжает играть важную роль. Например, по жалобам больного не всегда можно правильно оценить объективное состояние его организма. Так же одних теоритических знаний будет недостаточно, так как симптоматика ряда

заболеваний схожа, а некоторые напротив могут протекать бессимптомно. Здесь необходимо клиническое мышление врача, способность анализировать для того, чтобы прийти к правильному выводу, а впоследствии к решению проблемы. Интуиция никогда не была частной проблемой философии или психологии. Следует отметить, что отсутствие в науке твердых и ясных представлений на этот счет, невозможность проверки результатов исследований экспериментальными методами создали условия для проникновения в широкую печать недостаточно квалифицированных и путаных мнений об интуиции. Многие авторы независимо от рода их профессиональной деятельности и научных интересов, затрагивая в той или иной мере вопросы теории творчества, считают своим долгом попутно обогатить проблему интуиции новыми, как правило весьма произвольными домыслами. В результате этого, общим во многих трудах является лишь само слово "интуиция". Оставаясь важным и необходимым элементом познания, наглядно раскрывающим гибкость человеческого мышления, его творческий характер, интуиция в свою очередь как в фокусе собирала и отражала всю многогранную и многоплановую картину развития научного знания как продукта социально-исторической эволюции человека и общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Интуиция или «шестое чувство» в познании мира, общества, жизненных явлений. Ответить на это вопрос довольно сложно. Проанализировав различные точки зрения философов, психологов я пришла к выводу: исключить роль интуиции в познании мира невозможно. Интуиция – это некое полуинстинктивное сознание и вместе с тем стоящее выше обычного сознания, являющее собой по своей познавательной силе по существу сверх-сознание. Она, как бы в одно мгновение, пробегая по частям, по малейшим деталькам объекта,

схватывает суть целого, как бы "вывертывая наизнанку" всю его подноготную. Бывают случаи, когда человек чрезвычайно быстро, почти мгновенно, схватывает мыслью сложную ситуацию, например, во время венного сражения, и, ясно осознавая "что к чему", находит правильное решение. Интуиция – это способность к постижению истины путем прямого ее усмотрения без обоснования с помощью доказательства.

На крыльях интуиции, а не только по лестнице логики осуществляется интеллектуальный скачок от старого знания к новому, открытия в науке, изобретения в технике и созидание в области искусства. Интуиции бывает достаточно для усмотрения истины, но ее недостаточно, чтобы убедить в этой истине других и самого себя. Для этого необходимо доказательство.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии .-М., 1964.
2. Бунге М .Интуиция и наука. –М., 1967.
3. Кармин А.С., Хайкин Е.П. Творческая интуиция в науке –М ..,1971.
4. Ирина В.Р., Новиков А.А. В мире научной интуиции :интуиция и разум – М., 1978.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-intuitsii-v-poznavatelnom-protsesse/viewer>